

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Портал Дія Бізнес. «Експорт України у 2022 році: головні тенденції, сектори та регіони» URL: <https://export.gov.ua/>
2. Міністерство економіки України. Офіційний сайт. URL: <https://me.gov.ua/>
3. Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>.
4. Яковенко Я.Ю., Тума С.Г. Ресурсна база формування експортного потенціалу України: виклики, пов'язані з війною. *Науковий економічний журнал «Інтелект XXI»*. 2024. Випуск 2/2024. С. 41-49. DOI: <https://doi.org/10.32782/2415-8801/2024-2.6>

DOI 10.5281/zenodo.14740772

**ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ В КОНТЕКСТІ РЕКОНСТРУКТИВНОГО
ВІДНОВЛЕННЯ**

Плюта І.Ю., молодший науковий співробітник
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Українська електроенергетична інфраструктура зазнає значних руйнувань внаслідок війни, що створює величезну загрозу надійному доступу до електроенергії. На кінець лютого 2024 року наявна потужність трансформаторів системи передачі була на 32% меншою порівняно з початком 2022 року [1]. Останні дані, опубліковані МЕА 19 вересня 2024 року, підтверджують, що із понад 37 ГВт потужності станом на початок 2022 року, влітку 2024 року було доступно лише близько 12 ГВт, або більше 32% [2].

За оцінками Kyiv School of Economics Institute загальні прямі збитки енергетики внаслідок війни оцінювались на початок 2024 р. у 9,0 млрд дол., або 5,7% від суми загальних збитків по країні. На електроенергетику припадало 7,41 млрд дол. втрат, зокрема прямі інфраструктурні збитки об'єктів передачі та

розподілення електроенергії оцінені у 2,354 млрд дол. США [3].

Загальні потреби у відновлення та реконструкцію, включаючи Build Back Better оцінюються в 47,1 млрд дол. США на період 10 років, із них 40,4 млрд дол. США на відновлення сектору виробництва електроенергії на основі принципів зеленого переходу та дотримання угод з ЄС після закінчення війни. Потреби на відбудову електроенергетичного сектору, зокрема оператора системи передачі, операторів системи розподілу, об'єктів електрогенерації становлять: короткострокові на 2023-2026 рр. – 3 млрд дол., середньострокові на 2027-2033 рр. – 34 млрд дол. Регіонами з найбільшою розрахунковою потребою є Запорізька, Харківська та Донецька області. Лише на 2024 рік пріоритетні потреби інвестицій на відновлення та реконструкцію в цілому для енергетичного сектору оцінені у 1,24 млрд дол. США та додатково 200 млн дол. США на забезпечення імпорту електроенергії [4].

Деякі потреби вже задоволені на загальну суму 1,73 млрд дол. США у вигляді виплачених сум та 3,19 млрд дол. США у вигляді отриманих зобов'язань. Приклади задоволених потреб включають ремонт і заміну пошкодженого обладнання для передачі електроенергії, будівництво захисної інфраструктури (захисту від безпілотників і ракет) для захисту енергетичної інфраструктури, будівництво з'єднань електропередачі, встановлення STATCOM (пристроїв для регулювання напруги), необхідних у відповідно до заходів, визначених ENTSO-E, ремонт гідроелектростанцій, встановлення потужностей розподіленої генерації, фінансування закупівель на опалювальний сезон тощо. Необхідним є застосування нових підходів до реконструкції та відновлення електроенергетичної інфраструктури для наближення її моделі до енергетичної стратегії та стандартів ЄС у напрямку вуглецевої нейтральності. Впроваджуються новітні енергетичні технології: в рамках трансформації мереж ОСР – пілотний проект «Реновація енергетичної інфраструктури АТ «Миколаївобленерго» з переведенням на клас напруги 20 кВ», у сфері смарт-обліку та цифровізації електромереж, розвитку парку мобільних підстанцій,

альтернативних децентралізованих мікромереж та інші.

Створення високого рівня кібербезпеки, впровадження відповідних засобів захисту від спроб кібератак та її потенційних вразливостей є необхідним інструментом для збереження стійкості електроенергетичної інфраструктури. Кількість кібератак на енергетику за даними ІЕА збільшилась втричі [2] після вторгнення РФ і залишається постійною загрозою.

Вразливість великих енергетичних активів до атак свідчить про очевидні переваги децентралізації. Актуальним є будівництво нової маломасштабної розподіленої генерації; прискорення розгортання невеликих газових теплоелектростанцій, сонячних фотоелектричних і вітряних систем; швидка побудова децентралізованих електромереж; доповнення децентралізованих джерел батареями та іншими технологіями зберігання.

Запровадження управління попитом та реагування на попит з боку споживачів задля забезпечення надійності електроенергетичної системи набуло особливої актуальності. На доручення Єврокомісії ACER представлені рамкові рекомендації, які встановлюють основні принципи для розробки обов'язкових для всього ЄС правил реагування на попит. Правила будуть спрямовані на сприяння його поширенню, включаючи попит споживачів на електроенергію, зберігання та розподілене виробництво (сонячні панелі на дахах, електромобілі), управління перевантаженнями і послуги контролю напруги, необхідні операторам мереж та ін. [5]. Впровадження правил реагування на попит та залучення споживачів до енергозбереження сприятиме значній економії електроенергії в країні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Summer Outlook 2024 electricity. URL: <https://dixigroup.org/analytic/summer-outlook-2024-electricity/>
2. IEA, Ukraine's Energy Security and the Coming Winter, September 2024. URL: <https://www.iea.org/reports/ukraines-energy-security-and-the-coming-winter>
3. Звіт про прямі збитки інфраструктури від руйнувань внаслідок

військової агресії Росії проти України станом на початок 2024 року. *KSE*. 2024.

URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2024/04/01.01.24_Damages_Report.pdf

4. Ukraine Third Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA3). February 2022 – December 2023. URL: <https://www.undp.org/uk/ukraine/publications/onovlena-otsinka-potreb-ukrayiny-na-vidnovlennya-ta-vidbudovu>

5. ACER надав Європейській комісії рамкові рекомендації щодо реагування на попит – це перший крок до обов'язкових правил ЄС щодо реагування на попит. URL: <https://news.energy-union.org/archives/3861>

DOI 10.5281/zenodo.14740774

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Шакун В.О., аспірант кафедри менеджменту, логістики та інновацій
Васильченко О.О., студентка 1М курсу, спеціальності 073 «Менеджмент»
Науковий керівник: Литовченко І.В., к.е.н., доц., професор
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

У сучасних умовах економічного розвитку діяльність підприємств пов'язана з високим рівнем появи ризиків. Ефективне управління фінансовими ризиками є основним завданням для забезпечення фінансово-економічної стійкості підприємства, оскільки, ці ризики найбільше піддаються впливу зовнішнього середовища, яке є непередбачуваним та має значущий вплив на діяльність підприємств в Україні. На сьогодні фінансові ризики є найбільш небезпечними для фінансово-економічної стабільності підприємств та забезпечення сталого розвитку у довгостроковій перспективі тому враховуючи кризові умови, дослідження в галузі економічної безпеки набуває особливої актуальності для наукового та практичного осмислення.

Теоретична частина проблематики фінансового ризику та шляхів їх мінімізації досліджується в роботах таких вчених, як: С. Осадець, О. Чорна, І. Балабанов, О. Орлик, Г. Чернова, А. Гайдуцький та ін. Незважаючи на досить велику кількість публікацій, питання забезпечення фінансово-економічної